

El-Maawi, R., Owzar, M. & Bur, T. (2022). No to Racism. Grundlagen für eine rassismuskritische Schulkultur. Bern: hep, 152 Seiten.

Das Buch «No to Racism» wurde laut den Autor:innen verfasst, «um möglichst viele Lehrpersonen, Schulleiter*innen und andere Schulakteur*innen dabei zu unterstützen, sich rassismuskritisch weiterzubilden» (S. 10). Entstanden ist ein grafisch schön gestalteter Band mit anwendungsorientierten Anregungen, Aufgaben und Übungen. Das Buch basiert auf jahrelangen praktischen Erfahrungen und Expertisen der Autor:innen in der rassismuskritischen Bildungsarbeit. Es richtet sich in erster Linie an Akteur:innen der Schulkultur, wozu auch Studierende an Institutionen der Lehrpersonenbildung gehören. Für die Autor:innen geht es zwar nicht darum, «Rassismus als Unterrichtsthema» zu adressieren, sondern «es werden die Grundlagen dafür geboten», um Rassismus im Unterricht zu thematisieren (S. 13). Der Band eignet sich gut für die (Weiter-)Bildung von Schulakteur:innen und den ersten Zugang zur Thematik. Der erste Teil des Buchs liefert dazu die nötige Einführung, die jedoch für die Lehrpersonenbildung sicherlich durch entsprechende Fachartikel ergänzt werden muss. Rassismuskritisches Lernen an Hochschulen erfordert auch Wissen über die Herkunft und die Geschichte der Begriffe und Modelle. Dies schmälert jedoch nicht die Bedeutung dieses Bandes für die Schweizer Bildungslandschaft.

Grundsätzlich wird dem Bildungssystem und dessen Akteur:innen eine wichtige Funktion bei der Bekämpfung von Rassismus zugewiesen. Ob das Schulsystem diese Erwartungen jedoch im gewünschten Tempo erfüllen kann, ist eine andere Frage. Lehrpläne, Fächerzuständigkeiten mit den jeweiligen Stundenzahlen, die Lehrpersonenbildung, die Schulhausteams und die konkrete Unterrichtspraxis beeinflussen, ob und wie Rassismus in der Schule einerseits aufgegriffen und ob das Potenzial des Systems «Schule» für eine rassismuskritische Bildung andererseits genutzt wird.

Die Autor:innen betonen die Bedeutung der Sprache für die rassismuskritische Arbeit, präsentieren zu Beginn des Buchs die zentralen Begriffe und hängen auch ein Glossar an (S. 14–15). Sie positionieren sich mit folgender Definition: «Rassismus im engeren Sinn bezeichnet eine Ideologie, die Menschen aufgrund biologischer Merkmale in angeblich naturgegebene Gruppen – sogenannte «Rassen» mit unterschiedlichen Eigenschaften – einteilt und diese hierarchisiert» (S. 20). Mit Rückgriff auf Noah Sow betonen sie: «Rassismus ist keine persönliche oder politische Einstellung, sondern ein institutionalisiertes System, das in soziale, wirtschaftliche, politische und kulturelle Beziehungen hinein wirkt und *weiße* Menschen und ihre Interessen konsequent bevorzugt» (S. 21, Hervorhebung im Original). Rassismus wird somit in erster Linie als ein gesellschaftliches Problem verstanden, das sich in den gesellschaftlichen Strukturen zeigt und zur Folge hat, dass «wir alle ... rassistisch sozialisiert» sind (S. 21).

In den ersten drei Kapiteln werden Konzepte und Dimensionen von Rassismus erläutert. Daraufhin werden in den Kapiteln 4 bis 6 die kolonialen Verstrickungen

der Schweiz sowie die aktuellen Formen und Ebenen des Rassismus beschrieben. Kapitel 7 und Kapitel 8 thematisieren, wie Kinder Rassismus erlernen und welche Auswirkungen dieser auf Kinder im Bildungssystem hat. Ab Kapitel 7 fokussiert das Buch stärker auf konkrete Handlungsmöglichkeiten im schulischen Feld. Es werden zum Beispiel acht Empfehlungen gegeben, die aufzeigen, wie mit Kindern über Rassismus gesprochen werden kann (S. 75). In Kapitel 9 werden Tipps für ein rassismussensibles Klassenzimmer präsentiert und in Kapitel 10 Möglichkeiten aufgezeigt, mit deren Hilfe Schulakteur:innen rassistische Stereotype im Team sowie Ausschlussmechanismen in der Schule erkennen und reduzieren können. Das abschliessende Kapitel 11 beschreibt, wie eine rassismussensible Schulentwicklung gestaltet werden kann.

Diese Grundlagen sind wichtig, reichen aber aus der Sicht der Fachdidaktiken für den schulischen Fachunterricht nicht aus. Insbesondere dort besteht das Risiko, dass stereotype Muster reproduziert werden und es zu Essenzialisierung oder Exotisierung kommt. Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut. Das bedeutet, dass Unterricht Rassismus perpetuieren oder verstärken kann; zudem ist es möglich, dass Lehrpersonen im Unterricht rassistische Positionen vertreten. Dies verdeutlicht die Bedeutung der fachdidaktischen Lehrpersonenbildung für einen rassismuskritischen Unterricht. Ein solcher Unterricht bedingt, dass die Lehrpersonen sich selbst, ihre Haltungen und ihr Tun rassismuskritisch reflektieren. Diese Arbeit an den eigenen Haltungen und Positionen erfolgt an den meisten Institutionen für Lehrpersonenbildung in auf Selbstreflexion fokussierten Orientierungs- oder Reflexionsseminaren. Dazu bietet «No to Racism» zahlreiche Anregungen. Jedes Kapitel folgt einer Leitfrage und endet mit Fragen zur Reflexion. Dadurch eröffnen sich auch Brücken zur Lehre in den Fachdidaktiken, so etwa in Kapitel 9 mit der Leitfrage «Was kann ich tun, um Rassismus entgegenzuwirken?». Diese birgt grosses Potenzial für fachdidaktische Reflexionen. Dazu gibt es erste kurze Anregungen, zum Beispiel in Bezug auf die inklusivere Gestaltung von Räumen, die Auswahl von Literatur für Kinder und Jugendliche, die Visualisierung von Menschen unserer Gesellschaft sowie die Repräsentation von Menschen, beispielsweise in Quellen und Darstellungen zur Kolonialzeit. Diese Anregungen können von den Fachdidaktiker:innen für vertiefte Reflexionen aufgegriffen werden.

«No to Racism» bietet erste Grundlagen für den Einstieg in eine vertiefere Auseinandersetzung im Rahmen der (fachdidaktischen) Lehrpersonenbildung. Neben rassismuskritischer Bildungsarbeit dürfen jedoch andere Diskriminierungsformen und deren intersektionale Überschneidungen nicht vergessen werden.

Christian Mathis, Dr., Pädagogische Hochschule Zürich, christian.mathis@phzh.ch

E-Offprint

Hinweis zum Copyright

Die «Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung» (BzL) sind eine Open-Access-Zeitschrift ohne Embargo-Frist für die einzelnen Artikel.

Die Autorinnen und Autoren sind frei, die in der Zeitschrift «BzL» publizierte Version («version of record», d.h. den hier vorliegenden E-Offprint) unter der Lizenz [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) über weitere Kanäle (z.B. Repositorien, Plattformen, Websites) öffentlich zugänglich zu machen.

Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL)
Erscheint dreimal jährlich

ISSN 2296-9632

Zitiervorschlag: Mathis, C. (2025). El-Maawi, R., Owzar, M. & Bur, T. (2022). No to Racism. Grundlagen für eine rassismuskritische Schulkultur. Bern: hep, 152 Seiten [Rezension].
Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 43 (1), 159–160.

www.bzl-online.ch